

**СУВСИЗЛИККА ВА ИССИҚҚА ЧИДАМЛИ БЎЛГАН ОЗУҚАБОП
ЭКИНЛАРНИНГ ХОРИЖИЙ НАВ ЁКИ НАМУНАЛАРИНИ ТАНЛАШ****¹Б.Д.Аллашов, ²С.Ғ.Жамолов, ³Д.Р.Жўраева**^{1,2,3}Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти, Тошкент<https://doi.org/10.5281/zenodo.8356405>

Аннотация. Маълумки, сув танқис бўлган иссиқ иқлим шароитли ерларда чорва моллари учун озуқа базасини яхшилаш учун сувсизликка ва иссиққа бардошли озуқабоп экинларнинг нав ёки намуналарини синаш ва танлаш долзарб аҳамиятга эга ҳисобланади. Ушбу мақолада иссиққа ва сувсизликка бардошли бўлган озуқабоп экинларни экиб ўрганиш, танлаш бўйича натижалар келтирилган.

Калит сўзлар. Чорвачилик, озуқа базаси, озуқабоп экинлар, сув танқислиги, иссиқ иқлим шароити, хорижий нав, танлаш, уруғ.

Аннотация. Известно, что испытание и отбор сортов или образцов кормовых культур, устойчивых к засухе и жаре, имеют актуальное значение для улучшения кормовой базы животноводства в условиях жаркого климата с дефицитом воды. В статье представлены результаты изучения и отбора кормовых культур, устойчивых к жаре и засухе.

Ключевые слова. Животноводство, кормовая база, кормовые культуры, водный дефицит, жаркие климатические условия, зарубежный сорт, селекция, семена.

Annotation. It is known that testing and selection of varieties or samples of forage crops that are resistant to drought and heat are of current importance for improving the feed supply of livestock in hot climates with scarce water. The article presents the results of the study and selection of forage crops that are resistant to heat and drought.

Keywords. Animal husbandry, forage supply, forage crops, water deficit, hot climatic conditions, foreign variety, selection, seeds.

Кейинги йилларда чорвачилик соҳасига ҳам катта эътибор қаратилмоқда. Республикамиз қишлоқ хўжалигининг ялпи маҳсулотлари улушида чорвачилик соҳаси ҳам алоҳида ўрин эгаллаб, у халқимизни қимматли озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Шу туфайли чорвачиликни янада ривожлантириш, қишлоқ хўжалик ҳайвонлари маҳсулдорлигини ошириш, чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини сезиларли даражада ошириб бориш муҳим вазифалардан бири бўлиб турибди. Бунинг учун эса соҳада мустақкам озуқа базасини яратиш, тупроқ иқлим шароитларига ҳам боғлиқ ҳолда ҳар бир гектар ердан етиштириладиган озуқа бирлиги ошириб бориш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Республикамизда иқтисодий ислохотларни амалга оширилиши, чорвачилик фермер хўжаликларига катта эътибор қаратилаётганлиги, чорвачиликда озуқа базасини мустақкамлашда суғориладиган ерлардан оқилона фойдаланиб, озуқабоп экинлардан юқори ҳосил олиш ҳисобига озуқа ишлаб чиқаришни кўпайтириш масалаларини ечиш чорвачилик соҳаси ходимлари зиммасига катта вазифаларни юклайди.

Чорвачиликка ихтисослашган фермер хўжаликлари озуқа ишлаб чиқариш технологияси ва тупроқ унумдорлигини сақлаш бўйича илмий асосланган жадал технологиялардан фойдаланиб юқори натижаларга эришишлари мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 18 мартдаги “Чорвачилик тармоғини янада ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4243-сонли қарорларида чорва моллари бош сонини кўпайтириш, маҳсулдорлигини ошириш ва озуқа баъзасини мустаҳкамлашга катта эътибор қаратилган. Бунда айниқса озуқа базасини мустаҳкамлашда озуқабоп экинлар навларини тўғри танлаб экиш, бирламчи уруғчилик ишларини талаб даражасида олиб бориш бўйича алоҳида топшириқлар келтириб ўтилган.

Республикаимизнинг суғориладиган ерларида озуқабоп экинларни экиб етиштиришда навларни тўғри танлаш, жадал ўстириш технологиясини қўллаш орқали барча турдаги озуқабоп экинлар етиштиришнинг самарадорлигини оширишга, ҳар бир гектар ердан олинадиган озуқа бирлигини кўпайтиришга, етиштириладиган ем-ҳашак таннархини арзонлаштиришга ва уларнинг сифатини яхшилашга эришилади.

Маълумки, Республиканинг ҳар хил тупроқ иқлим шароитларига мослашган озуқабоп экинларнинг янги нав ва дурагайларига бўлган талаб ортиб бормоқда. Айниқса кейинги йилларда иссиқ иқлим шароити, яъни ҳаво ҳароратининг кўтарилиши натижасида сув танқислиги, шўрланиш ортиб бормоқда, булар озуқабоп экинлар ҳосилдорлигига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Чорвачиликда озуқа базасини мустаҳкамлашда, сувсизликка иссиққа бардошли бўлган озуқабоп экинлар нав ёки намуналарини танлаш, мавжуд технологияларни такомиллаштириш, янги технологиялар ишлаб чиқиш, озуқабоп экинлар уруғчилигини тўғри йўлга қўйиш муҳим аҳамиятга эга.

Бизнинг республикаимизда интенсив озуқа етиштириш ва буни хўжаликларда тадбиқ этиш бўйича А.С.Ҳолиқов, Е.П.Горелов, И.В.Массино, С.М.Ахмедова ва бошқа олимларнинг илмий ишларини айтиш мумкин. Бу илмий тадқиқот ишлардан асосий мақсад оралик экинларнинг кузги-қишки-эрта баҳорги ўсиш давридан фойдаланиб озуқа етиштириш бўлиб, бунда тритикаленинг юқори ҳосилли кечпишар “Кумушсимон праг”, сулининг “Ўзбекистон кенг баргли”, ҳашаки нўхатнинг “Восток-55” навлари экилган. Юқори кўк озуқа ҳосили олинган ёки сенаж тайёрланган.

Охирги йилларда сайёрамизда глобал иқлим исиши кузатилмоқда, бу ўз навбатида сув танқислиги муаммолари вужудга келишига, айрим ҳудудларда тупроқ шўрланишига сабаб бўлмоқда. Тупроғи шўрланган ва сув танқислиги мавжуд ҳудудларда кўк масса ёки пичан учун қашқарбедани, ҳамда уни бошоқли экинлар бирга экиб олиш чорва молларини озуқа базасини янада мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб этади.

Қашқарбеда деҳқончиликда катта аҳамиятга эга, чунки курғоқчиликка, совуққа ва шўрга чидамли ўсимлик. Тупроқни азот билан бойитади. Оқ қашқар беда – *Melilotus albus* Mesdir оиласига мансуб икки йиллик ўсимлик, илдизи ўқ илдиз бўлиб яхши ривожланган, пояси ўтсимон, тик ўсади, яхши шохланади.

Демидасъ Г. И., Захлабаев М. В. (2015), В.Торц (2016) тадқиқотларида қашқарбедани (оқ донник) бошоқли экинлар, ҳамда оқжўхори, судан ўти билан аралашма ҳолда экиб етиштирилганда улардан олинадиган ҳосилдорлик ўрганилган. Уларнинг тадқиқотлари натижаларига кўра қашқарбедани ўзи тоза ҳолда экиб етиштирганга нисбатан аралашма ҳолда экиб етиштирилганда 3,1 дан 8,3 т/га гача юқори ҳосил олишга эришиш мумкинлиги аниқланган. Юқори ҳосилдорлик, яъни 8,3 т/га юқори ҳосилдорлик қашқарбеда ва судан ўти билан аралашма ҳолда экилганда олинган.

Ю.В.Мунина (2003) тадқиқотларида қашқарбеда 22,45 т/га кўк масса ҳосил бериши билан бирга тупрокда 134,9 кг/га азот тўплаши аниқланган.

Қишлоқ хўжалиги экинларидан юқори ва сифатли ҳосил олишда навдорлиги юқори навларни экиш муҳим аҳамият касб этади. Уруғчилик – қишлоқ хўжалиги ривожланишида муҳим омиллардан бири саналади. Маълумки, ҳар қандай янги яратилган нав устида бирламчи уруғчилик ишлари олиб борилмас экан, вақт ўтиши билан навнинг маҳсулдорлик кўрсаткичи пасайиб боради. Уруғчиликнинг асосий мақсадларидан бири навнинг генетик тозаллиги, ҳосилдорлик, маҳсулдорлик касаллик ва зараркунандаларга чидамлилиги каби бир қатор муҳим қимматли хўжалик белгиларини сақлаган ҳолда юқори авлод уруғларини кўпайтиришдан иборат.

Озуқабоп экинларнинг сув танқислигига, иссиққа бардоши нав ёки намуналарини танлаш мақсадида халқаро ICARDA ташкилотининг Ўзбекистондаги ваколатхонаси орқали 8 та турга мансуб бўлган 84 та нав ва намуналар Ливандан олиб келинди. (1-жадал)

1-жадвал

Хорижий озуқабоп экин турлари бўйича жойлашуви

№	IG	Экин тури	DOI -рақами	Ориги -натор	Таксономия
1. Astragalus					
1.1. Astragalus annularis					
1	1	15971 4	IFMI	10.18730/AHWW S	JOR Astragalus annularis
1.2. Astragalus hamosus					
2	2	16726	IFMI	10.18730/64AJN	IRN Astragalus hamosus
3	3	15984 6	IFMI	10.18730/AJ41*	JOR Astragalus hamosus
4	4	16691 4	IFMI	10.18730/AWPKS	LBN Astragalus hamosus
2. Coronilla					
2.1. Coronilla parviflora					
5	1	14980	IFMI	10.18730/62RNF	SYR Coronilla parviflora
3. Hippocrepis					
3.1. Hippocrepis unisiliquosa					
6	1	15309	IFMI	10.18730/6327S	MAR Hippocrepis unisiliquosa
7	2	15984 7	IFMI	10.18730/AJ42~	JOR Hippocrepis unisiliquosa
4. Lathyrus					
4.1. Lathyrus annuus					
8	1	65058	IFLA	10.18730/7GGSS	IRN Lathyrus annuus
9	2	10783 3	IFLA	10.18730/8P2G0	MAR Lathyrus annuus
4.2. Lathyrus aphaca					
10	3	64721	IFLA	10.18730/7G7Y1	URY Lathyrus aphaca
11	4	65056	IFLA	10.18730/7GGRR	IRN Lathyrus aphaca

1	5	66225	IFLA	10.18730/7HG4X	TJK	Lathyrus aphaca
1	6	10753	IFLA	10.18730/8NSZQ	MAR	Lathyrus aphaca
3	9					
4.3. Lathyrus aphaca var. aphaca						
1	7	14019	IFLA	10.18730/9JJDS	TJK	Lathyrus aphaca var. aphaca
4	0					
4.4. Lathyrus articulatus						
1	8	11199	IFLA	10.18730/8S92T	MAR	Lathyrus articulatus
5	9					
4.5. Lathyrus cicera						
1	9	64745	IFLA	10.18730/7G8KP	IND	Lathyrus cicera
6						
1	10	65046	IFLA	10.18730/7GGKK	AUS	Lathyrus cicera
7						
1	11	65053	IFLA	10.18730/7GGPP	IRN	Lathyrus cicera
8						
1	12	11199	IFLA	10.18730/8S8YP	MAR	Lathyrus cicera
9	5					
2	13	11809	IFLA	10.18730/8YWAV	ECU	Lathyrus cicera
0	9					
4.6. Lathyrus clymenum						
2	14	10751	IFLA	10.18730/8NS5\$	MAR	Lathyrus clymenum
1	1					
2	15	15522	IFLA	10.18730/AAG1Z	CAN	Lathyrus clymenum
2	6					
4.7. Lathyrus hirsutus						
2	16	14019	IFLA	10.18730/9JJS0	TJK	Lathyrus hirsutus
3	7					
2	17	16515	IFLA	10.18730/ATETP	RUS	Lathyrus hirsutus
4	8					
4.8. Lathyrus inconspicuus						
2	18	64724	IFLA	10.18730/7G814	IRN	Lathyrus inconspicuus
5						
2	19	65077	IFLA	10.18730/7GH94	AUS	Lathyrus inconspicuus
6						
2	20	66227	IFLA	10.18730/7HG6Z	TJK	Lathyrus inconspicuus
7						
2	21	10754	IFLA	10.18730/8NT6Y	MAR	Lathyrus inconspicuus
8	7					
4.9. Lathyrus ochrus						
2	22	64729	IFLA	10.18730/7G858	IRN	Lathyrus ochrus
9						
3	23	64731	IFLA	10.18730/7G87A	IND	Lathyrus ochrus
0						
3	24	11209	IFLA	10.18730/8SBDV	MAR	Lathyrus ochrus
1	5					
4.10. Lathyrus sativus						
3	25	64723	IFLA	10.18730/7G803	AFG	Lathyrus sativus

2						
3	26	64730	IFLA	10.18730/7G869	PAK	Lathyrus sativus
3	27	64932	IFLA	10.18730/7GDQ1	IRN	Lathyrus sativus
3	28	64968	IFLA	10.18730/7GES=	AFG	Lathyrus sativus
3	29	64995	IFLA	10.18730/7GFGN	HUN	Lathyrus sativus
3	30	10749 9	IFLA	10.18730/8NRSP	MAR	Lathyrus sativus
3	31	13772 4	IFLA	10.18730/9G3FF	TJK	Lathyrus sativus
3	32	13782 1	IFLA	10.18730/9G6F0	TJK	Lathyrus sativus
4	33	14547 7	IFLA	10.18730/9V6DE	RUS	Lathyrus sativus
4	34	14760 1	IFLA	10.18730/9Y0KE	TJK	Lathyrus sativus
4	35	15410 2	IFLA	10.18730/A8JZ1	IND	Lathyrus sativus
4	36	15525 7	IFLA	10.18730/AAHRC	CAN	Lathyrus sativus
4.11. Lathyrus sphaericus						
4	37	11198 3	IFLA	10.18730/8S8JA	MAR	Lathyrus sphaericus
4.12. Lathyrus tingitanus						
4	38	66026	IFLA	10.18730/7HBCS	AUS	Lathyrus tingitanus
4	39	10757 4	IFLA	10.18730/8NV0K	MAR	Lathyrus tingitanus
5. Lotus						
5.1. Lotus peregrinus						
4	1	15976 3	IFMI	10.18730/AHZF\$	JOR	Lotus peregrinus
6. Medicago						
6.1. Medicago arabica						
4	1	52664	IFMA	10.18730/7573*	USA	Medicago arabica
6.2. Medicago lupulina						
4	2	16561 9	IFMA	10.18730/AV4HE	RUS	Medicago lupulina
6.3. Medicago muricoleptis						
5	3	52773	IFMA	10.18730/75ABS	CAN	Medicago muricoleptis
6.4. Medicago polymorpha var. polymorpha						
5	4	53914	IFMA	10.18730/76CG8	AUS	Medicago polymorpha var. polymorpha
6.5. Medicago sativa						

5	5	16790				
2		1	IFMI	10.18730/S8D5C	LBN	Medicago sativa
6.6. Medicago sativa var. varia						
5	6	10103				
3		9	IFMI	10.18730/8HQY6	CAN	Medicago sativa var. varia
7. Trifolium						
7.1. Trifolium affine						
5	1	13744				
4		0	IFTR	10.18730/9FVFJ	ARM	Trifolium affine
7.2. Trifolium anatolicum						
5	2	66472				
5			IFTR	10.18730/7HN55	SYR	Trifolium anatolicum
7.3. Trifolium angustifolium						
5	3	12104				
6		0	IFTR	10.18730/9155V	MAR	Trifolium angustifolium
7.4. Trifolium arvense						
5	4	66757				
7			IFTR	10.18730/7HV8F	TUR	Trifolium arvense
5	5	12106				
8		0	IFTR	10.18730/915P7	GRC	Trifolium arvense
7.5. Trifolium boissieri						
5	6	67376				
9			IFTR	10.18730/7P6DW	SYR	Trifolium boissieri
6	7	68690				
0			IFTR	10.18730/7PC5V	JOR	Trifolium boissieri
7.6. Trifolium bullatum						
6	8	67965				
1			IFTR	10.18730/7P966	SYR	Trifolium bullatum
7.7. Trifolium campestre						
6	9	12111				
2		3	IFTR	10.18730/9177K	IRN	Trifolium campestre
6	10	12115				
3		3	IFTR	10.18730/918FP	MAR	Trifolium campestre
7.8. Trifolium carolinianum						
6	11	12115				
4		5	IFTR	10.18730/918HR	USA	Trifolium carolinianum
7.9. Trifolium caudatum						
6	12	13726				
5		6	IFTR	10.18730/9FPE5	LBN	Trifolium caudatum
7.10. Trifolium cherleri						
6	13	66935				
6			IFTR	10.18730/7HYND	IRN	Trifolium cherleri
7.11. Trifolium chilense						
6	14	12120				
7		5	IFTR	10.18730/91A30	CHL	Trifolium chilense
7.12. Trifolium clusii						
6	15	11212				
8		6	IFTR	10.18730/8SC8H	MAR	Trifolium clusii

7.13. Trifolium lappaceum						
6 9	16	16718 4	IFTR	10.18730/AX505	LBN	Trifolium lappaceum
7.14. Trifolium pilulare						
7 0	17	16717 1	IFTR	10.18730/AX4BN	LBN	Trifolium pilulare
7.15. Trifolium tomentosum						
7 1	18	67901	IFTR	10.18730/7JP0M	SYR	Trifolium tomentosum
8. Vicia						
8.1. Vicia anatolica						
7 2	1	13733 2	IFVI	10.18730/9FRG\$	ARM	Vicia anatolica
8.2. Vicia benghalensis						
7 3	2	10746 4	IFVI	10.18730/8NQVX	MAR	Vicia benghalensis
8.3. Vicia bithynica						
7 4	3	16818 1	IFVI	10.18730/S70MY	ITA	Vicia bithynica
8.4. Vicia cypria						
7 5	4	64285	IFVI	10.18730/7FXK3	JOR	Vicia cypria
8.5. Vicia dionysiensis						
7 6	5	63335	IFVI	10.18730/7F464	SYR	Vicia dionysiensis
8.6. Vicia ervilia						
7 7	6	60497	IFVI	10.18730/7CKA6	AFG	Vicia ervilia
8.7. Vicia galilaea						
7 8	7	64289	IFVI	10.18730/7P0Z2	JOR	Vicia galilaea
8.8. Vicia grandiflora						
7 9	8	14153 0	IFVI	10.18730/9MMS3	ARM	Vicia grandiflora
8.9. Vicia laxiflora						
8 0	9	16393 8	IFVI	10.18730/ARE5S	CYP	Vicia laxiflora
8.10. Vicia lunata						
8 1	10	14143 7	IFVI	10.18730/9MG31	ARM	Vicia lunata
8.11. Vicia melanops						
8 2	11	13556 6	IFVI	10.18730/9E31S	TKM	Vicia melanops
8.12. Vicia mollis						
8 3	12	16877 4	IFVI	10.18730/S7K4Y	LBN	Vicia mollis
8.13. Vicia monantha subsp. monantha						
8	13	64420	IFVI	10.18730/7G0NV	DZA	Vicia monantha subsp.

4						monantha
---	--	--	--	--	--	----------

Озуқабоп экинларнинг ушбу нав ва намуналари дунёнинг 5 та қитъасидан, 24 та давлатлардан келтирилган (2-жадвал).

2-жадвал

Намуналар мамлакатлар кесимида жойлашуви

№	№	IG	Экин тури		DOI -рақами	Оригинатор	Таксономия
1. Афғонистон (Осиё)							
1	1	64723	IFLA	Lathyrus	10.18730/7G803	AFG	Lathyrus sativus
2	2	64968	IFLA	Lathyrus	10.18730/7GES=	AFG	Lathyrus sativus
3	3	60497	IFVI		10.18730/7CKA6	AFG	Vicia ervilia
2. Арманистон (Европа)							
4	1	137440	IFTR		10.18730/9FVFJ	ARM	Trifolium affine
5	2	137332	IFVI		10.18730/9FRG\$	ARM	Vicia anatolica
6	3	141437	IFVI		10.18730/9MG31	ARM	Vicia lunata
7	4	141530	IFVI		10.18730/9MMS3	ARM	Vicia grandiflora
<i>2-жадвал давоми</i>							
3. Австралия (Австралия)							
8	1	65046	IFLA	Lathyrus	10.18730/7GGKK	AUS	Lathyrus cicera
9	2	65077	IFLA	Lathyrus	10.18730/7GH94	AUS	Lathyrus inconspicuus
10	3	66026	IFLA	Lathyrus	10.18730/7HBCS	AUS	Lathyrus tingitanus
11	4	53914	IFMA	Medicago annual	10.18730/76CG8	AUS	Medicago polymorpha var. polymorpha
4. Канада (Америка)							
12	1	155226	IFLA	Lathyrus	10.18730/AAG1Z	CAN	Lathyrus clymenum
13	2	155257	IFLA	Lathyrus	10.18730/AAHRC	CAN	Lathyrus sativus
14	3	52773	IFMA	Medicago annual	10.18730/75ABS	CAN	Medicago muricoleptis
15	4	101039	IFMI	Miscfor (Medicago perennial)	10.18730/8HQY6	CAN	Medicago sativa var. varia
5. Чили (Америка)							
16	1	121205	IFTR		10.18730/91A30	CHL	Trifolium chilense
6. Кипр (Осиё)							
17	1	163938	IFVI		10.18730/ARE5S	CYP	Vicia laxiflora
7. Жазоир-Алжир (Африка)							
18	1	64420	IFVI		10.18730/7G0NV	DZA	Vicia monantha subsp. monantha
8. Эквадор (Америка)							
19	1	118099	IFLA	Lathyrus	10.18730/8YWAV	ECU	Lathyrus cicera
9. Греция (Европа)							

20	1	121060	IFTR		10.18730/915P7	GRC	Trifolium arvense
10. Венгрия (Европа)							
21	1	64995	IFLA	Lathyrus	10.18730/7GFGN	HUN	Lathyrus sativus
11. Хиндистон (Осиё)							
22	1	64731	IFLA	Lathyrus	10.18730/7G87A	IND	Lathyrus ochrus
23	2	64745	IFLA	Lathyrus	10.18730/7G8KP	IND	Lathyrus cicera
24	3	154102	IFLA	Lathyrus	10.18730/A8JZ1	IND	Lathyrus sativus
12. Эрон (Осиё)							
25	1	64724	IFLA	Lathyrus	10.18730/7G814	IRN	Lathyrus inconspicuus
26	2	64729	IFLA	Lathyrus	10.18730/7G858	IRN	Lathyrus ochrus
27	3	64932	IFLA	Lathyrus	10.18730/7GDQ1	IRN	Lathyrus sativus
28	4	65053	IFLA	Lathyrus	10.18730/7GGPP	IRN	Lathyrus cicera
29	5	65056	IFLA	Lathyrus	10.18730/7GGRR	IRN	Lathyrus aphaca
30	6	65058	IFLA	Lathyrus	10.18730/7GGSS	IRN	Lathyrus annuus
31	7	66935	IFTR		10.18730/7HYND	IRN	Trifolium cherleri
32	8	121113	IFTR		10.18730/9177K	IRN	Trifolium campestre
33	9	16726	IFMI	Miscfor (annual plant)	10.18730/64AJN	IRN	Astragalus hamosus
13. Италия (Еропа)							
34	1	168181	IFVI		10.18730/S70MY	ITA	Vicia bithynica
14. Иордания (Осиё)							
35	1	68690	IFTR		10.18730/7PC5V	JOR	Trifolium boissieri
36	2	64285	IFVI		10.18730/7FXK3	JOR	Vicia cypria
37	3	64289	IFVI		10.18730/7P0Z2	JOR	Vicia galilaea
38	4	159714	IFMI	Miscfor (annual plant)	10.18730/AHWWS	JOR	Astragalus annularis
39	5	159763	IFMI	Miscfor (annual plant)	10.18730/AHZF\$	JOR	Lotus peregrinus
40	6	159846	IFMI	Miscfor (annual plant)	10.18730/AJ41*	JOR	Astragalus hamosus
41	7	159847	IFMI	Miscfor (annual plant)	10.18730/AJ42~	JOR	Hippocrepis unisiliquosa
15. Ливан (Осиё)							
42	1	137266	IFTR		10.18730/9FPE5	LBN	Trifolium caudatum
43	2	167171	IFTR		10.18730/AX4BN	LBN	Trifolium pilulare
44	3	167184	IFTR		10.18730/AX505	LBN	Trifolium

							lappaceum
45	4	168774	IFVI		10.18730/S7K4Y	LBN	Vicia mollis
46	5	166914	IFMI	Miscfor (annual plant)	10.18730/AWPKS	LBN	Astragalus hamosus
47	6	167901	IFMI	Miscfor (Medicago perennial)	10.18730/S8D5C	LBN	Medicago sativa
16. Марокко (Африка)							
48	1	107499	IFLA	Lathyrus	10.18730/8NRSP	MAR	Lathyrus sativus
49	2	107511	IFLA	Lathyrus	10.18730/8NS5\$	MAR	Lathyrus clymenum
50	3	107539	IFLA	Lathyrus	10.18730/8NSZQ	MAR	Lathyrus aphaca
51	4	107547	IFLA	Lathyrus	10.18730/8NT6Y	MAR	Lathyrus inconspicuus
52	5	107574	IFLA	Lathyrus	10.18730/8NV0K	MAR	Lathyrus tingitanus
53	6	107833	IFLA	Lathyrus	10.18730/8P2G0	MAR	Lathyrus annuus
54	7	111983	IFLA	Lathyrus	10.18730/8S8JA	MAR	Lathyrus sphaericus
55	8	111995	IFLA	Lathyrus	10.18730/8S8YP	MAR	Lathyrus cicera
56	9	111999	IFLA	Lathyrus	10.18730/8S92T	MAR	Lathyrus articulatus
57	10	112095	IFLA	Lathyrus	10.18730/8SBDV	MAR	Lathyrus ochrus
58	11	112126	IFTR		10.18730/8SC8H	MAR	Trifolium clusii
59	12	121040	IFTR		10.18730/9155V	MAR	Trifolium angustifolium
60	13	121153	IFTR		10.18730/918FP	MAR	Trifolium campestre
61	14	107464	IFVI		10.18730/8NQVX	MAR	Vicia benghalensis
62	15	15309	IFMI	Miscfor (annual plant)	10.18730/6327S	MAR	Hippocrepis unisiliquosa
17. Покистон (Осиё)							
63	1	64730	IFLA	Lathyrus	10.18730/7G869	PAK	Lathyrus sativus
18. Россия (Европа)							
64	1	145477	IFLA	Lathyrus	10.18730/9V6DE	RUS	Lathyrus sativus
65	2	165158	IFLA	Lathyrus	10.18730/ATETP	RUS	Lathyrus hirsutus
66	3	165619	IFMA	Medicago annual	10.18730/AV4HE	RUS	Medicago lupulina
19. Сурия (Осиё)							
67	1	66472	IFTR		10.18730/7HN55	SYR	Trifolium anatolicum
68	2	67376	IFTR		10.18730/7P6DW	SYR	Trifolium boissieri
69	3	67901	IFTR		10.18730/7JP0M	SYR	Trifolium tomentosum

70	4	67965	IFTR		10.18730/7P966	SYR	Trifolium bullatum
71	5	63335	IFVI		10.18730/7F464	SYR	Vicia dionysiensis
72	6	14980	IFMI	Miscfor (perennial plant)	10.18730/62RNF	SYR	Coronilla parviflora
20. Тожикистон (Осиё)							
73	1	66225	IFLA	Lathyrus	10.18730/7HG4X	TJK	Lathyrus aphaca
74	2	66227	IFLA	Lathyrus	10.18730/7HG6Z	TJK	Lathyrus inconspicuus
75	3	137724	IFLA	Lathyrus	10.18730/9G3FF	TJK	Lathyrus sativus
76	4	137821	IFLA	Lathyrus	10.18730/9G6F0	TJK	Lathyrus sativus
77	5	140190	IFLA	Lathyrus	10.18730/9JJDS	TJK	Lathyrus aphaca var. aphaca
78	6	140197	IFLA	Lathyrus	10.18730/9JJS0	TJK	Lathyrus hirsutus
79	7	147601	IFLA	Lathyrus	10.18730/9Y0KE	TJK	Lathyrus sativus
21. Туркманистон (Осиё)							
80	1	135566	IFVI		10.18730/9E31S	TKM	Vicia melanops
22. Туркия (Осиё)							
81	1	66757	IFTR		10.18730/7HV8F	TUR	Trifolium arvense
23. Уругвай (Америка)							
82	1	64721	IFLA	Lathyrus	10.18730/7G7Y1	URY	Lathyrus aphaca
24. АКШ (Америка)							
83	1	52664	IFMA	Medicago annual	10.18730/7573*	USA	Medicago arabica
84	2	121155	IFTR		10.18730/918HR	USA	Trifolium carolinianum

Олиб борилган тадқиқотларда озуқабоп экинларда иссиққа, сув танқислигига бардошлилик бўйича селекция ишларини олиб бориш, институт томонидан яратилган навларда илмий асосда бирламчи уруғчилик ишларини олиб бориш режалаштирилган эди.

Ушбу 84 нав ва намуналардан 21 тасидан уруғлари олинди. Кейинги йилда яна экиб ўрганиш. Кўпайтириш учун олинди.

Хулоса. Озуқабоп экинларнинг хорижий 84 та нав ва намуналари Ўзбекистон шароитида илк бор экиб ўрганилди ва 21 таси танлаб олинди.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 18 мартдаги “Чорвачилик тармоғини янада ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4243-сонли қарори.
2. Ахмедова С.М., Массино И.В., Еременко О.В. Семеноводство кормовых культур.”Мехнат”, 1989, 152 с.
3. Демидасъ Г. И., Захлабаев М. В. Продуктивность донника белого в чистых и совместных посевах с однолетними злаковыми культурами . М-2013 г.

4. Ельчанинова Н.Н., Зорин А.В. Влияние норм высева донника желтого в беспокровных посевах на кормовую продуктивность и качество урожая//Тезисы докладов 44 науч. Конф. Профессорско-преподавательского состава, сотрудников и аспирантов. Самара. 1997. С.64.
5. Садиков Е.С., Жамолов С.Г., Аллашов Б.Д. Қорақалпоғистон Республикаси шароитида қашқарбедани тритикале билан аралашма ҳолда экиб етиштириш. “Республикада чорвачиликни ривожлантириш истиқболлари” мавзусидаги Чорвачилик ва паррандачилик илми-тадқиқот институти Республика илмий-амалаий конференция материаллари тўплами. Тошкент 2019 йил. 283-286 бетлар.